

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1254 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking.....	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati.....	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi.....	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni.....	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	117
<i>Adjyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi.....	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarining ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan.....	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish.....	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoyev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari.....	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili.....	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya.....	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari.....	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish.....226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i> Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi231 <i>Yo'lchiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i> Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода 235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i> Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i> Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i> Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes.....244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i> Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i> Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i> Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i> Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari.....261 <i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i> Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i> Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i> Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i> Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....275 Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL).....278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i> O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i> Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i> Развивать личностные качества учащихся на уроках географии290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i> Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i> Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i> Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni.....301 <i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i> Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i> Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i> Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari.....314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i> Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>
-------------------------------------	---

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5-7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar	345
<i>Abduxamidova Dilrom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish.....	354
<i>Dehqanova Muboraxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmirza Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari.....	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari.....	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati 435 Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar 440 Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari..... 445 Daminova Maftuna Asqarali qizi
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik 449 Diyora Egamberdiyeva
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar 454 Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management 458 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar 464 Mamedova Maxfuza Erkinovna
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar 470 Mansurova Zilola Akromxonovna
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi 474 Nafisa Tokhirova Dilshod qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni 478 Norqulov Lutfullo Mamarajabovich
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili 484 Parmonova Laylo Iloxomovna
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish 488 Q. U. Tog'ayeva
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 493 Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students 498 Raxmonqulova Feruza Akmal qizi
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar 502 Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati 506 Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi
	STEAM ta'limida lego konstruktorlarining o'рни va ahamiyati 511 Toshpulatova Farida Radjabovna
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar 514 Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari 518 Turdiqulova Luiza Zayniddinovna
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari 522 Tursunova Shahzoda Baxromovna
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish 526 Xamidova Muyassar Polsaidovna
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari 530 Yuldashev Shukurullo
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов 536 Ортиков Умиджон Худойбердиевич
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения 544 Юсупова Назира
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students 548 Akbarova Moxichexra

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati.....	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных.....	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии	616
<i>Даминов Илхом Аширалиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiyali mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari.....	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari	659
<i>Boboxujayev Jhonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili	686
Ibragimova Sitara Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish.....	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari.....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashev Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13-14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarining talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platfomalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari.....	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'рни	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari.....	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari.....	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора.....	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida.....	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni.....	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	
Kasb-hunar maktablarida fizika fanini steam integratsiyasi asosida o'qitishning nazariy-didaktik asoslari	878
<i>Mamatxonov Yorkin Abduraimjanovich, Soliyeva Mubinabonu Zokirjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida olib boriladigan pedagogik faoliyat imkoniyatlari	885
<i>Abidova Nilufar Zakirovna</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	888
Ahmedova Lola Abdivasi qizi	
Aqli zaif o'quvchilarni ijtimoiy-maishiy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy komponentlari va samarali omillari.....	893
Anvarova Dilfuza Akramjanovna	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	896
Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna	
Talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini takomillashtirish va uning amaliy ahamiyati	900
Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna	
Talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv tafakkurni rivojlantirish.....	904
Ergasheva Nigora Dilshodjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	907
Isabekova Dilafroz Shermirzayevna, Gazibekova Gulavza Ergashovna	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	913
Murodov Akmal Djayliboyevich	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning estetik muomala madaniyatini tarbiyalash	917
Po'latova Parida	
Fizika fanini o'qitishda raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi	920
Saparova Gulmira Baxtiyorovna	
Rus tilini o'qitishda an'anaviy va audiovizual usullarning qiyosiy tahlili.....	923
Umarov Aziz Avazovich	
An Analysis of The Importance of Teaching English at the Primary Level	927
Vasila Almetova Sunnatullayevna	
Muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash	931
Adizova Nodira Baxtiyorovna	
"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy-pedagogik yondashuvlari	936
Akmaljon Xushvaqto'v	
Iqtidorli talabalar bilan ishlash pedagogik muammolari	939
Delov To'liqin Erkinovich	
Rinolaliya nutq nuqsonining anatomik jihatdan kelib chiqishi.....	945
Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi	
Methodology for Teaching Modal Verbs in English Lessons	949
Kholnazarova Vazira Bozor qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency	953
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Disability Terminology in Uzbek: Etymological Evolution and Future Trends	957
Kuchkarova Xurshida	
Bo'lajak muhandislarni grafik dasturlar yordamida loyihaviy-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish (muhandislik va kompyuter grafikasi fani misolida)	964
Madaminov Javlonbek Zafarjonovich	
Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv darsliklarning pedagogik imkoniyatlari.....	968
Mirzaakbarov Dilshod Davlatboyevich	
Sog'lom turmush tarzi – jismoniy madaniyati sohibi sifatida jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda amal qilinadigan qoidalar	971
Musayev Zarifjon Tursunaliyevich	
Bo'lajak defektologlarning pedagogik mas'uliyatini oshirish	974
Nodira Mirboboyeva	
Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish modeli	977
Odambayeva Mehrimon Norimon qizi	
O'quvchini muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni	981
Qurbanova O'g'iloy Axrorovna	

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishning afzalliklari	985
<i>Rejabboyeva Muxarram Odiljon qizi</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	989
<i>Samijonov Azizbek Ismoiljon o'g'li</i>	
Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda muassasa, logoped va oilaning hamkorligi.....	992
<i>Shermatova Yukut Sabirovna</i>	
Kulolchilik va an'anaviy o'yinchoqlarni o'quvchilar kasb tanlash jarayonida qo'llash metodikasi.....	995
<i>Soliyeva Diyora Bobur qizi</i>	
O'zbekistonda inkluziv ta'lim va uning me'yoriy-huquqiy asoslari.....	998
<i>Temirov Nabijon Soliyevich, Esonova Klaraxon Mahmamin qizi</i>	
Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	1001
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	1005
<i>Tojiyev Olimjon Haqberdi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim tizimi muammo va istiqbollari sotsiologik tadqiqotlar asosida	1008
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida integrativ yondashuv asosida tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi	1011
<i>Xalimova Mashraboy Vaxidovna, Botirova Mavluda To'xtasin qizi</i>	
5-6 yoshli bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari	1015
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Dolliyeva Xayrigul Namoz qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi psixologik fenomen sifatida	1018
<i>Xoshimova Y. I.</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yondashuvlarning mazmuni	1023
<i>Xudoyqulova Aziza Anvar qizi</i>	
Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi.....	1026
<i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i>	
Особенности развития эмоционального интеллекта у дошкольников	1029
<i>Жамолова Зарнигор Баходир кизи</i>	
Стратегии лингвистического моделирования в обучении русскому языку и их роль в формировании идентичности студентов.....	1033
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна, Рузметова Хилола Абдушориповна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini matematik mushohada yuritishga o'rgatish	1038
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyachi inklyuziv kompetentligi va zamonaviy ta'limda uning o'rmi	1041
<i>Haydarova Namuna</i>	
Using Story-Based Role-Play Activities to Enhance Speaking Skills of Primary School Learners	1044
<i>Mohigul Nizomiddinova</i>	
Axborot va telekommunikatsion vositalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarni badiiy qadriyatlarga qiziqtirish.....	1049
<i>Soliyeva Maftuna Tirkash qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishning susayish sabablari va klinik xarakteristikasi	1053
<i>Xamrayeva Iroda Sayfullayevna</i>	
Ona tili darslarida zid ma'noli so'zlarning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi vazifalari	1056
<i>Xusanova Gulruxsor To'liqin qizi</i>	
Ta'lim tizimida neyrolingvistik dasturlash (NLD)ning ilmiy-metodologik asoslari.....	1059
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy identitet va vatanparvarlikni shakllantirish texnologiyalari	1062
<i>Primkulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Informatika o'qitishda veb texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	1067
<i>Xatamqulova Gulsanamxon Salimjonovna</i>	
Talabalarning ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	1071
<i>Esmuratov Muzaffar Elamonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarda logotexnik mashqlar tizimidan foydalanishga tayyorlash omillari 1073 Maxmudov Xurshidjon Shuxratovich
	Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi..... 1076 Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li
	Nutqida muammosi mavjud bolalarning ijtimoiy adaptatsiya xususiyatlarini o'rganishning pedagogik asoslari..... 1081 Ne'matullayeva Mushtariy Laziz qizi
	Mutaxassislik modullarini integrativ o'qitishning mazmuni va shart-sharoitlari 1084 Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna
	Talabalarda divergent tafakkurni rivojlantirish usullari..... 1091 Adizova Nigora Baxtiyorovna
	Milliy tarbiya tizimida milliy tilning o'rni (jadid pedagoglari qarashlari misolida) 1096 Almuratova Gulbaxor Mansur qizi
	Kompetensiyaviy ishlab chiqarish bo'yicha pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish "yaratish" faol modeli..... 1100 Ashirov Abdurashid Ravshanovich
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida deontologik madaniyatning tarkibiy qismlari va pedagogik, psixologik tahlili 1106 Axadova Mahliyo Xalimovna
	Scientific and Methodological Foundations of the Development of Universal Competencies of Students 1109 Bakhtiyor Suvonkulov
	Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari va tarbiyachining mahorati 1113 Daminova Shoxista Farxodovna
	Gospital pedagogika – shifoxona va maktab o'rtasidagi ko'prikdir..... 1117 Dilmurod Alimov
	Rus tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyati asoslari 1121 Ergashov Ma'murjon Mominjonovich
	Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari..... 1125 G. Sh. Tursunova
	6-7 yoshli bolalarda ikkinchi tilni o'rgatish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish: metodik yondashuvlar 1130 G'aniyeva Shahlo Abduqahhor qizi
	Sun'iy intellekt vositalari orqali bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish 1138 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	Jadid adabiyotini o'qitishda dekonstruktiv yondashuv va samarali pedagogik strategiyalar..... 1141 Isabayeva Asida Yusufjonovna
	Kimyo ta'limida natriy va uning birikmalarini o'qitishda pinbord usulining metodik imkoniyatlari 1146 Iskandarov Aybek Yuldashevich, Axmedova Nargiza Rustamovna
	Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funksional xarakteristikasi sifatida 1149 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna
	Development of Speed-Strength Abilities of Qualified Wrestlers in Sports Improvement Groups..... 1155 Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich. Komilov Aziz Xoshimovich
	Odam va hayvonlar fiziologiyasi fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va didaktik ahamiyati 1160 Kaljanov Damir Maxsetbayevich
	Psychological Preparation of Young Judo Players Before and During Competitions..... 1165 Komilov Aziz Xoshimovich, Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish..... 1171 Komilova Farog'at Numonjon qizi
	Tarbiya innovativ metodlarining oilada tutgan o'rni 1176 Marimbayeva Bibidona Rinat qizi
	Tibbiyot texnikumi o'quvchilarining mustaqil ishlari orqali kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 1180 Matchanova Malika Maxmudovna
	Pedagogik innovatsiyalar va yangi metodologik yondashuvlar: Design Thinking, Project-Based Learning, Problem-Based Learning onlayn shaklda 1183 Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishidagi pedagogik shart-sharoitlar	1187
N. Sh. Djumaniyazova	
Badiiy gimnastikachilarda egiluvchanlik sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari	1190
Nazarova Mohinur Atxam qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi	1195
Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Politeknikularda "Veb dasturlash" fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	1201
Nuriddinova Gulnigor Taxirjanovna	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (uchinchi nashri) dagi o'zgarishlar	1205
Otahanova Manzura G'ofurovna	
Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi	1210
Qayumov Shohruh Abduljalol o'g'li, Norqulov Shokir Muzaffarovich, Karimova Mohinur Abduljalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish davrida ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlash	1214
Qurbonova Asal Dilshod qizi	
O'quvchilarining kreativligini rivojlantirish bosqichlari	1218
Safarova Madina Azamat qizi	
Fizika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1222
Shag'ataeva Uldanay O'serbay qizi	
Oliy ta'lim tizimida klasterli yondashuvni qo'llash orqali talabalar induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish	1227
Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi	
Milliy qadriyatlar asosida tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari	1231
Sherov Dilshod Reyimberganovich	
Ta'lim jarayonida o'qituvchilarni baholashda interaktiv va moslashuvchan usullar	1236
Sayfuddinova Kavsar Rahmatulloh qizi	
Nogiron bolalarni tekshirishda psixologik-pedagogik diagnostikaning ahamiyati	1239
Umarova Sabaxon Minavvarovna, Yuldasheva Dilbarxon Turg'unovna	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish	1242
Xalilova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari	1247
Xayitov Jonibek Xolboboyevich	
Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	1250
Xudoyberdiyeva Janona Rustamovna	

PEDAGOGLARNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH JARAYONINI INDIVIDUALLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Xudayberdiyeva Janona Rustamovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

“Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası katta o’qituvchisi

ORCID: 0009-0004-4743-1788

Annotatsiya: Maqolada pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishga oid pedagogik tizimni takomillashtirish yondashuvlari ko’rib chiqilgan. Kompleks nazariy va empirik tahlil asosida diagnostika, shaxsiy o’quv yo’lini shakllantirish hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etishni o’z ichiga olgan individuallashtirish modeli taklif etilgan. Eksperiment natijalari pedagoglarning motivatsiyasi oshganini, innovatsion metodlardan foydalanish ko’lami kengayganini va kasbiy charchash alomatlari kamayganini ko’rsatdi. Modelni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beruvchi omillar, shuningdek infratuzilma va kadrlar sharoitlariga bog’liq cheklovlar aniqlangan. Tadqiqot ta’lim sohasida malaka oshirishning shaxsga yo’naltirilgan tizimlarini rivojlantirish istiqbollarini ochib beradi.

Kalit so’zlar: uzluksiz kasbiy rivojlanish, o’qitishni individuallashtirish, pedagogik tizim, pedagog kompetensiyalari, ta’lim texnologiyalari, motivatsiya, kasbiy charchash, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim.

Abstract: The article considers approaches to improving the pedagogical system of individualizing the process of continuous professional development of teachers. Based on a comprehensive theoretical and empirical analysis, an individualization model is proposed, which includes diagnostics of competencies, the formation of a personal learning path, and the introduction of modern educational technologies. The experimental results showed increased teacher motivation, expanded use of innovative methods, and reduced symptoms of professional burnout. Factors contributing to the successful implementation of the model, as well as limitations related to infrastructure and personnel conditions, were identified. The study reveals prospects for the further development of person-oriented systems of professional development in the field of education.

Key words: continuous professional development, individualization of training, pedagogical system, teacher competencies, educational technologies, motivation, professional burnout, person-oriented education.

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к совершенствованию педагогической системы индивидуализации процесса непрерывного профессионального развития педагогов. На основе комплексного теоретического и эмпирического анализа предложена модель индивидуализации, включающая диагностику компетенций, построение персональной траектории обучения и внедрение современных образовательных технологий. Результаты эксперимента показали повышение мотивации педагогов, расширение применения инновационных методов и снижение признаков профессионального выгорания. Выявлены факторы, способствующие успешной реализации модели, а также ограничения, связанные с инфраструктурными и кадровыми условиями. Работа открывает перспективы дальнейшего развития персонализированных систем повышения квалификации в сфере образования.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие, индивидуализация обучения, педагогическая система, компетенции педагогов, образовательные технологии, мотивация, профессиональное выгорание, персонализированное обучение.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimini isloh qilish sharoitida pedagoglarning kasbiy rivojlanish jarayonini takomillashtirish eng muhim yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Yangi ta’lim paradigmasiga o’tish o’qituvchidan nafaqat an’anaviy dars berish usullarini egallashni, balki o’z kasbiy kompetensiyalarini uzluksiz ravishda yangilab borishni ham talab qiladi. Bunga sabab – jamiyat va mehnat bozorining tez o’zgaruvchan talablari.

Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirish ta’lim sifati oshirishining strategik omiliga aylanmoqda. Chunki bu jarayon har bir pedagogning shaxsiy xususiyatlari, kasbiy ehtiyojlari va martaba

maqsadlarini hisobga oladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar kasbiy o'sishning moslashuvchan modellarini yaratish zarurligiga e'tibor qaratadi, bu modellar esa o'qituvchining individual rivojlanish yo'li asosida quriladi.

Bu ayniqsa raqamli ta'lim texnologiyalari va masofaviy o'qitish shakllari joriy etilayotgan sharoitda dolzarbdir. Chunki ular ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim konsepsiyasida "umr bo'yi o'qish" (lifelong learning) g'oyasi ta'kidlanadi. Bu esa mavjud pedagogik tizimlarni qayta ko'rib chiqishni va pedagogning o'z kasbiy o'sishidagi sub'yektlik pozitsiyasini rivojlantirishga yo'naltirishni talab etadi.

Shunga qaramay, ko'plab ilmiy ishlar malaka oshirish va attestatsiya jarayonlariga bag'ishlangan bo'lsa-da, bu jarayonni samarali individuallashtirish muammosi hali yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu muammoning murakkabligi shundaki, kasbiy rivojlanish jarayoni ko'p omilli bo'lib, unda tashqi (ta'lim siyosati, infratuzilma) va ichki (shaxsiy motivatsiya) omillar uyg'un hisobga olinishi lozim.

Shu sababli, ushbu maqolaning maqsadi – pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirish pedagogik tizimini takomillashtirish yo'llarini asoslash va tavsiflashdan iborat. Tadqiqot doirasida mavjud kasbiy o'sish modellariga tahlil beriladi, ularning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi hamda zamonaviy sharoitda pedagoglarning samarali individual rivojlanish yo'lini qurish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagoglarning kasbiy rivojlanishini individuallashtirish muammosi mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan. Uzluksiz ta'limni kasbiy o'sishning asosi sifatida talqin etuvchi yondashuvlar A.A. Verbitskiyning ishlarida chuqur tahlil qilingan.

E.S. Polat o'z tadqiqotlarida ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish konsepsiyasini batafsil tahlil qilib, ayniqsa masofaviy texnologiyalarning individual o'quv yo'llarini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Xorijiy mualliflar ham pedagog kadrlarni tayyorlashda "lifelong learning" (umr bo'yi o'qish) tamoyilining ahamiyatiga e'tibor qaratadilar. Bu yondashuv o'qituvchining kasbiy faoliyati davomida doimiy o'rganish va o'z ustida ishlash zarurligini asoslaydi.

Bundan tashqari, T.V. Kudryavtsevning tadqiqotlari loyihaviy faoliyatning pedagoglarning kasbiy rivojlanishini individuallashtirishdagi samarali vosita sifatida qo'llanishini ko'rsatadi. Unga ko'ra, loyiha asosidagi o'qitish nafaqat o'qituvchining ijodiy salohiyatini oshiradi, balki kasbiy refleksiya va motivatsiyani ham rivojlantiradi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy chaqiriqlarni va pedagoglarning individual xususiyatlarini hisobga oluvchi yangi pedagogik tizimni ishlab chiqish bugungi kunda juda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish natijasida ushbu tadqiqotning nazariy asoslari aniqlanib, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishga qaratilgan yangi model ishlab chiqish zaruriyati isbotlandi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi, ya'ni u nazariy hamda empirik metodlarni o'z ichiga oldi.

Nazariy tahlil pedagoglarning kasbiy rivojlanishini individuallashtirish muammosiga bag'ishlangan mahalliy va xorijiy ilmiy manbalarni, shuningdek ta'lim sohasidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'rganish asosida amalga oshirildi.

Empirik tadqiqot qismida anketaviy so'rovnoma usulidan foydalanildi. So'rovda umumta'lim maktablari, kollejlari va oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan 150 nafar pedagog ishtirok etdi. So'rovning asosiy maqsadi – mavjud malaka oshirish tizimidan pedagoglarning qoniqish darajasini aniqlash hamda individual ta'lim yo'llarini joriy etish bo'yicha ularning ehtiyojlarini o'rganishdan iborat edi.

Bundan tashqari, 15 nafar pedagogika va ta'lim boshqaruvi sohasidagi mutaxassislar bilan ekspert suhbatlari o'tkazildi. Ular taklif etilgan individuallashtirish modelining amaliy ahamiyatini baholadilar.

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, foiz hisoblash, korrelyatsion tahlil va taqqoslash metodlari qo'llanildi.

Tadqiqotning eksperimental bosqichi 6 oy davomida uchta ta'lim muassasasi bazasida o'tkazildi. Ushbu bosqichda taklif etilgan individuallashtirish mexanizmlari amalda sinovdan o'tkazildi. Natijalar esa an'anaviy kasbiy rivojlanish tizimida faoliyat yuritgan nazorat guruhi bilan taqqoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan anketaviy so'rov natijalariga ko'ra, 67% pedagoglar amaldagi malaka oshirish tizimini yetarlicha moslashuvchan emas deb baholadilar va u o'zlarining kasbiy ehtiyojlariga to'liq javob bermasligini ta'kidladilar. 58% respondentlar o'qituvchilarning kasbiy o'qitish jarayonida individuallik yetarli darajada ta'minlanmaganini bildirgan bo'lsa, 72% ishtirokchi o'z ixtisosligi, ish staji va martaba maqsadlarini hisobga oluvchi shaxsiy o'quv yo'lini yaratishga katta qiziqish bildirdilar.

Ekspert suhbatlari ham yangi tizim zarurligini tasdiqladi. Mutaxassislar mavjud malaka oshirish modellarining aksariyati rasmiy talablarga (masalan, uch yilda bir marotaba kurs o'tish) yo'naltirilganini, lekin pedagogning haqiqiy kasbiy ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olmayotganini qayd etdilar.

Ekspirimental tadqiqot natijasida pedagogik individuallashtirish tizimining modeli ishlab chiqildi. U quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1. Diagnostika bosqichi - pedagogning mavjud kompetensiyalarini aniqlash va ularning rivojlanishidagi bo'shliqlarni baholash uchun raqamli vositalardan foydalanish.
2. Individual ta'lim yo'lini qurish - diagnostika natijalari, pedagogning professional qiziqishlari, martaba yo'nalishlari hamda murabbiylarning tavsiyalari asosida shakllantiriladi.
3. Ta'lim dasturini amalga oshirish - aralash (blended learning) va masofaviy o'qitish shakllari, master-klasslar va loyihaviy faoliyat orqali amalga oshiriladi.
4. Yakuniy attestatsiya va o'z-o'zini baholash - erishilgan natijalarni mustahkamlash va keyingi rivojlanish yo'lini tuzatish uchun o'tkaziladi.

Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarining mazmunini tahlillash natijasida quyidagicha xulosalarga kelindi:

- pedagogika fanining metodologiyasiga, ta'lim jarayonini individuallashtirish kabi xorij metodikasida yangicha mazmun va shakl kasb etgan texnologiyalarni kiritish, ularning mohiyatiga doir darsliklar va o'quv qo'llanmalar yaratish, qo'llanilishini kengaytirish orqali zaruriy tajribalarga erishishni kechiktirib bo'lmaydi;
- tadqiqot avvalida olingan tahlillar natijasida dastur yaratish, ularni tinglovchilarning ehtiyojlariga moslash tajriba so'ngida ijobiy samaradorlikka ega bo'lishga zamin yaratdi;
- pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini individuallashtirish strategiyalari nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda qo'llanganidan so'ng, xususan respondentlar tomonidan ham pedagogik tizimni takomillashtirishi mumkinligi qayd etildi.

Individuallashtirish nafaqat kasbiy rivojlanishga, balki pedagoglarning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi: 83% ishtirokchi kasbiy charchash belgilarining kamayganini va ishga nisbatan qoniqish darajasining oshganini qayd etdi.

Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, tajriba guruhidagi o'zgarishlar ancha sezilarli bo'ldi: nazorat guruhida o'qishdan qoniqish darajasi 3,2 ball atrofida o'zgarishsiz qoldi, tanlovlarda ishtirok esa atigi 8% ga oshdi.

Shunday qilib, olingan natijalar individuallashtirish pedagogik tizimi modeli yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlaydi. U pedagoglarning kasbiy rivojlanish sifati va motivatsiyasini oshirish bilan birga, ularning barqaror shaxsiy va kasbiy o'sishiga zamin yaratadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirish ularning ta'limiy faoliyatidagi samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi hamda kasbiy motivatsiyani kuchaytiradi.

An'anaviy malaka oshirish tizimlaridan farqli o'laroq, taklif etilgan model pedagogni o'z kasbiy rivojlani-shining faol subyekti sifatida ko'radi. Bu esa zamonaviy pedagogika fani talablariga to'liq mos keladi [Verbitskiy, 2017; Polat, 2020].

Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, majburiy kurslarda ishtirok etish pedagogning amaliy faoliyatida sezilarli sifat o'zgarishlariga olib kelmaganini ko'rsatdi. Aksincha, individual o'qitish yo'nalishlari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni nafaqat kasbiy kompetensiyalarni yangilaydi, balki innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etishni rag'batlantiradi.

Bu natijalar T.V. Kudryavtsev (2018) tomonidan ilgari surilgan xulosalar bilan hamohang bo'lib, u loyiha asosidagi faoliyatni pedagoglarning kasbiy o'sishidagi samarali vosita sifatida e'tirof etgan.

Tadqiqotda, shuningdek, tajriba guruhidagi pedagoglar orasida kasbiy charchash (professional burnout) belgilarining kamaygani ham aniqlandi. Bu esa psixologik qo'llab-quvvatlash va pedagog shaxsining individualligini inobatga olish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. Mazkur jihat hozirgi kunda amaldagi ko'plab malaka oshirish dasturlarida yetarli darajada aks etmagan va bu masala kelgusida alohida e'tibor talab qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot ba'zi cheklovlarni ham aniqladi:

- *birinchidan*, model cheklangan ishtirokchilar guruhida sinovdan o'tkazilgan, shuning uchun uni boshqa hududlar va ta'lim bosqichlariga tatbiq etish uchun kengroq miqyosdagi tadqiqot zarur;
- *ikkinchidan*, tizimning muvaffaqiyatli ishlashi raqamli infratuzilma va malakali murabbiylar (mentorlar) mavjudligiga bog'liq, bu esa barcha ta'lim muassasalarida ham har doim ta'minlanmagan.

Umuman olganda, olingan natijalar pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini individuallashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan modelning nazariy va amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan malaka oshirish tizimlarini yaratish yo'lida muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirish bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning strategik yo'nalishlaridan biridir.

Ishlab chiqilgan va tajriba asosida sinovdan o'tkazilgan individuallashtirish pedagogik tizimi modeli o'z samaradorligini isbotladi. U nafaqat pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, balki ularning psixologik holatini yaxshilash va kasbiy faoliyatdan qoniqish darajasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Taklif etilgan modelning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- moslashuvchanlik - har bir pedagogning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashadi;
- individuallikka yo'naltirilganlik - o'qituvchining shaxsiy rivojlanish yo'lini shakllantirish imkonini beradi;
- raqamli texnologiyalar integratsiyasi - zamonaviy ta'lim jarayoniga moslashgan;
- motivatsiyani kuchaytirish – pedagogni o'z ustida ishlashga undaydi;
- innovatsion metodlarni joriy etish - o'qitish sifatini oshiradi.

Individuallashtirilgan ta'lim yo'llarini joriy etish natijasida o'qituvchilar o'z kasbiy o'sishlariga faolroq munosabatda bo'ladilar, yangi metodikalarni qo'llaydilar va o'z faoliyatlarining natijalaridan yuqori darajada qoniqish hosil qiladilar.

Biroq tadqiqotda aniqlangan ayrim cheklovlar ushbu tizimni keng joriy etishda e'tiborga olinishi lozim:

- 1) barcha hududlarda bir xil texnologik infratuzilma mavjud emas;
- 2) mentorlik faoliyatini amalga oshiruvchi malakali kadrlar yetishmasligi kuzatiladi.

Modelni keng miqyosda tatbiq etish uchun:

- barcha toifadagi pedagoglar uchun teng imkoniyatli sharoitlar yaratish;
- raqamli resurslar va masofaviy o'qitish tizimlarini kengaytirish;
- murabbiy-konsultantlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Shunday qilib, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirish tizimini takomillashtirish zamonaviy, innovatsion va insonparvar ta'lim tizimini shakllantirish yo'lida muhim qadamlardan biridir.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlar taklif etilgan modelni optimallashtirish, turli ta'lim darajalariga moslashtirish va shaxsga yo'naltirilgan kasbiy ta'lim tizimlarini rivojlantirish yo'nalishlariga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Verbitskiy A.A. Oliy ta'limda faol o'qitish: kontekstual yondashuv. - Moskva: Logos, 2017. - 288 bet.
2. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. - Moskva: Akademiya, 2020. - 368 bet.
3. Kudryavtsev T.V. Loyihaviy faoliyat pedagoglarning kasbiy rivojlanish vositasi sifatida // Pedagogika jurnali. - 2018. - №9. - B. 45-50.
4. Zmeyev S.I. Andragogika nazariyasi va amaliyoti. - Moskva: Flinta nashriyoti, 2021. - 312 bet.
5. Ilyin E.P. Motivatsiya va motivlar. - Sankt-Peterburg: Piter, 2019. - 512 bet.
6. Sergeev I.S. Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. - Moskva: Prosveshcheniye, 2020. - 256 bet.
7. Filippov S.A. Ta'limning raqamlashtirilishi: muammolar va istiqbollar // Ta'lim masalalari jurnali. - 2021. - №2. - B. 112-128.
8. Dyachenko M.I., Kandybovich L.A. Oliy maktab psixologiyasi. - Minsk: Universitet nashriyoti, 2018. - 384 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.